

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil, Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

**TOSHKENT VILOYATI SANOATINING DINAMIK TAHLILI
(YUQORI CHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA)**

Kanglibayeva Z.Y.

talaba

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

zarina_kanglibayeva@mail.ru

Toshmurodova S.E.

magistrant

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

toshmurodovasoadat@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Yuqori Chirchiq tumani sanoati tarmoqlari va uning dinamikasi bayon etilgan. Sanoat ishlab chiqarishiga oid ma'lumotlar, ishlab chiqarish hajmi va uning o'zgarish tendensiyasi ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sanoat tarmog'i, Yuqori Chirchiq tumani, Toshkent viloyati, ishlab chiqarish, iste'mol.

**DYNAMIC ANALYSIS OF THE INDUSTRY OF TASHKENT REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE YUKORI CHIRCHIK DISTRICT)**

Kanglibayeva Z.

Toshmurodova S.

Annotation. The article describes the industry of Yukori Chirchik district and its dynamics. Data on industrial production, production volume and its trends are scientifically analyzed.

Keywords: industry, Yukori Chirchik district, Tashkent region, production, consumption.

Kirish. Sanoat O'zbekiston milliy iqtisodiyotining moddiy ishlab chiqaruvchi muhim tarmog'i bo'lib hisoblanadi. Holbuki, mamlakat xo'jaligi barcha tarmoqlaridagi texnika taraqqiyoti va mamlakatning mudofaa qudrati sanoatga bog'liq. Uning hududiy xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asosan xomashyo bazasiga ega bo'lgan joylarida rivojlanishga sharoit bo'lganini kuzatish mumkin. Dastlab Farg'ona vodiysi, keyinchalik Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro viloyatlarida sanoatning u yoki bu tarmoqlari rivojlanib kelgan. Markaziy rayon Toshkent viloyatida ham sanoat ishlab chiqarishining turli tarmoqlari mavjud. Bunga mintaqaning mineral xomashyo va mehnat resurslari, transport va iqtisodiy geografik o'rni katta ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Toshkent viloyatining jami sanoat mahsulotlari hajmida hududlarning ulushi

Asosiy qism. Viloyat sanoatini hududiy tashkil etishda Angren-Olmaliq tog‘-kon sanoati ko‘zga tashlanadi. Sanoat markazlari sifatida Chirchiq, Bekobod, Angren, Olmaliq, Ohangaron, Yangiyo‘l kabilarni belgilash mumkin. Qolgan shahar joylarning ko‘pchiligi sanoat punkti darajasida, ayrimlarida esa bunday korxonalar butunlay mavjud emas. Mintaqada sanoatning kelajakda rivojlanishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, tarmoqlar tarkibini diversifikatsiyalash, mineral xomashyo va mehnat resurslaridan samarali foydalanish hamda ekologik

muammolarni hal etish bilan bog‘liq. Ayniqsa, og‘ir sanoat markazlari – Chirchiq va Angren shaharlarini depressiv holatdan chiqarish, o‘shish qutb va markazlarini, yangi sanoat tugunlarini shakllantirish, qishloq sanoatining jadal rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Viloyatda sanoat tarmoqlarining so‘nggi yillardagi holatiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak ayrim o‘zgarishlarni kuzatish mumkin. 2020-yilning yanvar-dekar oylarida Toshkent viloyati korxonalari tomonidan 40,2 trln so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2019-yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan sanoat ishlab chiqarishning o‘shish sur‘ati 102,0 foizni tashkil etdi. Sanoat ishlab chiqarish tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 86,2 foizga teng. Uning hududiy

xususiyatlariga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, bu borada asosan sanoatlashgan shaharlarda (Olmaliq, Bekobod) yuqori ko'rsatkich qayd etiladi. Tumanlardan asosan Zangiota (9,2 %) va Qibray (6,4 %) sanoat ishlab chiqarishida yetakchidir. Toshkent viloyatining markaziy qismida joylashgan Yuqori Chirchiq tumanida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishining turli tarmoqlari mavjud.

1-jadval

Tuman sanoat ishlab chiqarish ulushining ayrim ko'rsatkichlari

Yillar	Toshkent viloyati sanoat ishlab chiqarishi (mlrd so'm)	Yuqori chirchiq tumani		
		Sanoat ishlab chiqarishi (mlrd so'm)	Viloyatga nisbatan ulushi (% da)	Oldingi yilga nisbatan o'sish (% da)
2010	5471,2	69,2	1,27	121,5
2011	7286,5	100,6	1,38	145,4
2012	8112,1	130,8	1,61	130,0
2013	10418,3	185,6	1,78	141,9
2014	12474,6	270,8	2,17	145,9
2015	14401,0	358,3	2,49	132,3
2016	16864,8	468,0	2,77	130,6
2017	21693,4	621,7	2,87	132,8
2018	37724,4	1038,0	2,75	167,0
2019	53484,8	1258,9	2,35	121,3
2020	22356,3	10930,8	48,89	868,3

Manba: Viloyat statistika boshqarmasi asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqori Chirchiq tumanida 2020-yilda oylari davrida 871,9 mlrd so'mni va fizik hajmi indeksi 93,7 foizni tashkil etgan. Iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarishda o'sish sur'ati 85,3 foizni qayd etgan holda Olmaliq, Ohangaron, Bo'ka, O'rta Chirchiq, Chinoz kabi tumanlardan yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Yuqori Chirchiq tumanida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni 496 tani tashlik etib, shundan 57 tasi yangi tashkil etilgan korxonalariga to'g'ri keladi.

Sanoat ishlab chiqarishining tadrijiy o'zgarishlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'nggi o'n yillikda to'rt baravarga o'sganini kuzatish mumkin. Bu albatta uncha yuqori ko'rsatkich emas, chunki shu davr mobaynida inflyatsiya darajasi ham o'sib brogan (deyarli 200 foizga). Yuqori Chirchiq tumanida esa o'sish ancha yuqori bo'lib, 2010 yilga nisbatan 100 baravardan ortiqni tashkil etdi. Aniqrog'i 2020-yilda tumanda sanoat ishlab chiqarishi ancha jadallashdi (2019-yilga nisbatan 868,3 foiz). Umuman olganda tuman sanoati ishlab chiqarishi 2010-yilga nisbatan (69,2 mlrd

so‘m), 2020-yilda (10960 mlrd so‘m) 150 martaga o‘sganligini kuzatish mumkin. Mazkur ko‘rsatkich uning bevosita ixtisoslashuvi bilan bog‘liq bo‘lib, so‘nggi yillarda rayonda agrosanoat majmuasi rivojlanib bormoqda (1-jadval).

Yuqori Chirchiq tumani viloyat mehnat taqsimotida, asosan, ishlab chiqarishga ixtisoslashganligi bilan ajralib turadi. Biroq, uning yalpi ichki mahsulotida qishloq xo‘jaligining ulushi boshqa tumanlar kabi yuqori bo‘lib qolmoqda. Biroq mazkur tumanda sanoatning, jumladan, qurilish materiallari (mahalliy xomashyo asosida), agrosanoat (qishloq xo‘jaligi klasteri negizida) sohasini rivojlantirish imkoniyati mavjud. Bu borada yetarli infrastruktura (xomashyo, energetika, mehnat resurslari, talabning mavjudligi) shakllangan.

Xulosa. Yuqori Chirchiq tumani sanoatning kelajakda rivojlanishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, tarmoqlar tarkibini diversifikatsiyalash, mineral xomashyo va mehnat resurslaridan samarali foydalanish hamda ekologik muammolarni hal etish bilan bog‘liq. Yuqoridagi statistik raqamlar va ularning qisqacha tahlilidan ko‘rinib turibdiki, tuman sanoat mahsulotlarining hajmi yildan yilga o‘sib borayotganini kuzatish mumkin. Keyingi yillarda mamlakatimiz sanoatni isloh qilish, xususan, sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Namozov, J. R. A. (2021). IQTISODIY VA IJTIMOIIY GEOGRAFIYA: SHAKLLANISHI, RIVOJLANISHI VA MUAMMOLARIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 427-436.
2. Namozov, J. A., & Kanglibayeva, Z. Y. (2021). YUQORI CHIRCHIQ TUMANI QISHLOQ XO’JALIGI TUZILISHI VA DINAMIKASI. *Scientific progress*, 2(8), 468-472.
3. Soliyev A.S. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). - T.: Universitet, 2014.
4. Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari (www.toshvilstat.uz). – T., 2021 y.
5. Yurori Chirchiq tumani statistika bo‘limi ma’lumotlari, 2021 y.